

DOI:

РОЛЬ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У СОЦІАЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЯХ

*Путілова Д. С., студентка**Науковий керівник – ас. каф. 801, Кушнарєнко О. С.**Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»*

Сучасне існування людини не можна уявити без фотографії, звуко- і відеозапису, кінематографа, телебачення – поширених і доступних комунікативних засобів спілкування у світовому просторі. За даними ЮНЕСКО, серед інформації, що надходить по всіх існуючих каналах зв'язку, на долю аудіовізуальної припадає понад 80%. Різноманітність аудіовізуальних матеріалів, що застосовуються у соціальних комунікаціях, досить велика – це комп'ютерна 2D і 3D графіка, фотографія, відео, анімація, музика, голос, звукові спецефекти і подібні. Аудіовізуальний документ (АВД) – це документ, що містить зображальну і (або) звукову інформацію (іноді і текстову), відтворення якої потребує використання відповідного обладнання (кінопроектор, магнітофон тощо).

Технічні та цифрові досягнення ХХ–ХХІ ст. зумовлюють особливість та своєрідність документів з інформацією, що зафіксована за допомогою аудіовізуальних засобів, які у відносно короткий строк набули важливого значення. Хоча АВД відносно молоде історичне джерело у порівнянні з писемними документами, утім інформація цих документів має свою цінність, іноді є унікальною, недоступною для відтворення письмовими документами.

В інформаційній, бібліотечній та архівній справі АВД, як і звичайні паперові документи, використовуються для документування колекцій, каталогізації та наукового опису, автоматизації пошуку та зберігання, для організації роботи користувачів не тільки з документами, але і з їх електронними копіями.

Зазвичай, інформація АВД стосується певних суспільних подій та явищ, а також осіб і об'єктивно відображає реальність, чого не може зробити жоден паперовий документ чи мистецький (художній) твір (які лише намагаються наблизитись до об'єктивності, і їх історична цінність залежить від того, наскільки вони наблизилися до реального). Тому дуже часто зафіксовану аудіовізуальними засобами інформацію не можуть замінити інші джерела, і це визначає їх самодостатність, унікальність та цінність.

Зображення та звук аудіовізуальних документів допомагають відтворити емоційні сторони подій. АВД часто передає значний обсяг інформації повніше за найдокладніший текст. Для прикладу: інтерв'ю,

спогади, свідчення, записані на магнітну плівку, будуть набагато інформативнішими, ніж зафіксовані на папері.

Також аудіовізуальні документи мають сьогодні суспільний резонанс, тому що допомагають залишити наступним поколінням максимально об'єктивну інформацію про життя людства. Вони є джерелом пізнання та вивчення суспільних процесів, явищ поряд з іншими документами історичного значення. АВД фіксують, перш за все, зовнішні прояви подій, відображуючи їх наочну сторону. Це визначає одну із специфічних особливостей АВД, а саме – інформаційну ілюстративність, що найбільш характерна для кінохроніки, репортажних фотознімків, радіо- і телепередач тощо.

Варто також зазначити, що фото-, відео- і фонодокументи нерідко створюються у важкодоступних, навіть небезпечних місцях та передаються майже миттєво, незалежно від відстані. За таких обставин документуються різні політичні, екологічні та інші ситуації, що робить АВД незамінними і основними джерелами інформації у наш час. Можливо сучасне покоління навіть не залишить епістолярної спадщини, адже наявні технології майже виключили такий вид спілкування як листування. І саме сьогодні на першому місці – аудіовізуальний матеріал.

Таким чином, важливо вже сьогодні звернути увагу на збереження аудіовізуальних документів, адже інформація, яку вони містять, є унікальною, цінною, історично важливою для подальшого її використання і передання майбутнім поколінням. АВД фіксують зовнішні прояви суспільних подій, мають певну пріоритетність перед документами з паперовою основою в окремих галузях суспільного життя, а також є джерелом висвітлення взаємодії людини з навколишнім середовищем.